

**HISTORY OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY LOCAL ANESTHESIA IN DENTISTRY,
PART 5**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7391127>

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

**ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ,
ЧАСТЬ 5**

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Abstract

A series of papers on the history of anesthesia is published in DSJ 2021, No. 52–57, 2022, No. 59–64. The fifth part of the series on the history of the development of local anesthesia techniques in dentistry contains brief biography of Joseph Otte, the Dutch dentist, and the information about the contribution of French dentists to the development of intraosseous anesthesia (Raymond Nogué, Charles Cavaroz, etc.). An illustrated translation of extracts from Volume 6 of the manual "Anesthesia" and the thesis of Dr. Cavaroz is included. To be continued.

Аннотация

Цикл работ по истории обезболивания опубликован в DSJ 2021, № 52–57, 2022, № 59–64. В пятой части цикла статей по истории развития техники местной анестезии в стоматологии рассматриваются краткие биографические сведения о нидерландском стоматологе Джозефе Отте, вкладе французских стоматологов в развитие внутрикостной анестезии (Раймонд Ногэ, Шарль Кавароз и др.). Приводится иллюстрированный перевод фрагментов 6 тома руководства «Анестезия» и диссертации доктора Кавароза. Продолжение следует.

Keywords: history, dentistry, intraosseous anesthesia, Joseph Otté (1851–1925), Raymond Nogué (1864–1936).

Ключевые слова: история, стоматология, внутрикостная анестезия, Джозеф Отте (1851–1925), Раймонд Ногэ (1864–1936).

Приводим малоизвестные и уточненные сведения, которые удалось найти на «бескрайних полях» Интернета о человеке, которого по праву считаем первооткрывателем внутрикостной анестезии.

Рис. 1. Joseph Otté (1851–1925) [1]

Джозеф Отте родился в 1851 году (рис. 1). В 1876 году одним из первых успешно сдал экзамен на звание зубного врача. Он начал заниматься стоматологической практикой в то время, о котором мы сейчас помним только по картинам Яна Стина (Jan Steen, 1626–1679) и др. Этот мрачный период на севере Нидерландов был закрыт навсегда Отте [1]. Он прошел путь от зубного врача до высококвалифицированного специалиста, к которому с большим уважением относились граждане города и ближайших регионов. Он трудился с раннего утра до позднего вечера. В течение нескольких лет Отте преподавал стоматологию в Гронингенском университете. Многие годы он изготавливал челюстные протезы для хирургического отделения. В 1896 году он изобрел внутрикостную инъекцию кокаина, которая с тех пор успешно применяется для местной анестезии в стоматологии, естественно, с другими анестетиками. В докладе, сделанном в Нидерландском обществе стоматологов [Tandmeesteet-Verceening] в 1896 году, он описывает этот метод, как очень практичный при удалении зубов с использованием раствора кокаина [2]. Благодаря изобретению этого метода внутрикостный путь стали применять для обезболивания в других областях человеческого тела, а также как альтернативу

внутрикостного доступа для введения жидкости и лекарственных препаратов при неотложных состояниях и сердечно-легочной реанимации [3–6].

Отте занимался стоматологической практикой с 1872 по 1919 годы, после чего почти шесть лет наслаждался заслуженным отдыхом. Джозеф Отте умер в Гронингене 8 января 1925 года в возрасте 74 лет [1].

Вклад французских стоматологов в развитие внутрикостной анестезии

Первая статья о диплоической анестезии во франкоязычной литературе датируется 1907 годом [7], опубликована в апрельском номере журнала «Вестник стоматологии» профессором французской школы стоматологии, стоматологом парижских госпиталей Раймондом Ногэ (рис. 2, 3). Он опубликовал множество работ по обезболиванию, операционной технике, не забывая о своих стоматологических клиниках и своем трактате по стоматологии в сотрудничестве с Жоржем Гайяром (Georges Gaillard).

Следующая публикация Ногэ в 1912 году в трактате по стоматологии с кратким и ясным названием «Анестезия» (рис. 4) [8].

Рис. 2. Фрагмент начала статьи в журнале *Revue de Stomatologie*

Рис. 3. Raymond-Pierre Nogué (1864–1936) [13]

Как известно, в Соединенных Штатах доктор Хайн (George N. Hein) применял внутрикостную, внутрисвязочную и внутрисептальную анестезию с июля 1906 года, не опубликовав ни одной работы на эту тему [9, 10].

Рис. 4. Обложка и титульный лист 6 тома трактата по анестезии в стоматологии

На наш взгляд, для читателя представляет интерес содержание 6 тома трактата, в котором Раймонд Ногэ приводит подробное описание литературных сведений и результатов собственных исследований по местной анестезии в стоматологии.

«Доктор Анри Пьеррон (Henri Pierron) [11] из Женевы, который пришел к методу диплоических инъекций для анестезии дентина и пульпы после того, как заметил неудачу параапикальных инъекций у моляров, поступает следующим образом: после введения нескольких капель анестетика в десневой край на уровне межзубного промежутка с помощью сверла, диаметр которого немного больше диаметра иглы, он проходит непосредственно через десну на расстоянии 5–6 миллиметров от ее свободного края, затем через наружный кортикальный слой челюстной кости попадает в губчатую кость.

На верхней челюсти это отверстие делается по направлению снизу-вверх и под углом около 45° к оси зуба. На нижней челюсти предпочитает делать отверстие перпендикулярно оси зуба.

Вместо усеченных конусообразных канюль, которые мы используем, доктор Анри Пьеррон применяет обычную иглу, закрепленную в иглодержателе, конец которой закрывает отверстие в кости. Длина свободной части этой иглы не должна превышать 4–5 миллиметров, чтобы устье иглы могло герметично закрыть отверстие в челюсти. После этого новокаин легко вводится в кость.

Целесообразно использовать никелевые или платиновые иглы; стальные иглы ломаются при малейшем боковом движении, и очень трудно извлечь застрявший в кости и сломанный на этом уровне фрагмент.

В девяти случаях из десяти, как только инъекция завершена, можно без потери времени приступить к препарированию полости, при этом пациент не испытывал ни малейшей боли» [8, с. 363–364].

Общие сведения о местной анестезии

Прежде всего, следует отметить, что в данном руководстве описано пять методов общей анестезии, включая закись азота, которая, похоже, вновь вызывает интерес под современным термином «седация с сохраненным сознанием».

Особенно подчеркивается общий факт, который по-прежнему актуален (с. 290): «Инъекция станет безопасной или вредной в зависимости от того, проникает в ткани токсичное вещество медленно или быстро». Медленное и постепенное введение, которое сейчас встречается во всех руководствах по анестезии (1 мл в минуту), уже тогда было подчеркнуто.

Четко обозначен интерес к адреналину (с. 222): «Из наблюдений можно сделать вывод о том, что адреналин увеличивает анестезирующую силу кокаина и позволяет в здоровых или воспаленных тканях уменьшать дозу этого препарата в значительной степени». Или снова (с. 224): «Продолжительность анестезии значительно увеличивается». Более 100 лет назад адреналин рассматривался как особенно интересный для использования препарат,

а сегодня всё ещё существуют многие практикующие специалисты, которые спрашивают себя: «анестезия с или без адреналина?» [10].

Анестезия воспаленных тканей уже вызывала проблемы: процитируем диссертацию доктора Чарльза Кавароза «Вклад в исследование диплоической анестезии» за 1909 г. [12, с. 52]: «Известно, к каким неудачам приводят инъекции кокаина в десны в случаях альвеолярного периостита, они настолько распространены, что можно сказать – кокаин не действует на воспаленные ткани. Однако мы также можем добиться того, чтобы в этих же обстоятельствах была проведена идеальная анестезия». Следуют двенадцать особо ярких клинических случаев.

Описание различных методик местной анестезии. Для дентино-пульпарной анестезии упоминается следующее «компрессионная анестезия пульпы, репутация которой уже хорошо известна: «Проникновение анестезирующего раствора в пульповую камеру сопровождается довольно резкой болью» (8, с. 348). Эта «техника» всё ещё широко пропагандируется, очевидно, больше теми, кто её практикует, чем теми, кто ей подвергается.

Первые эксперименты с параапикальной анестезией датируются 1908 годом. Очень быстро стало очевидно, что эта анестезия действует менее эффективно (8, с. 360): «Но следует признать, что, как и все подкожные процедуры на нижней челюсти это удается менее легко» [12].

Метод параапикальных инъекций. «Именно д-ру Уинтину и д-ру Пито мы обязаны тем, что систематически добиваемся анестезии дентина и пульпы параапикальными инъекциями новокаина. Первые эксперименты были проведены еще в 1908 году, и сейчас этот метод стал стандартной практикой. Однако недавно Quintin и Pitot добились гораздо большего успеха (60–70% при анестезии)» [12].

Интралигаментарная инъекция. Инъекция анестезирующего раствора в связку, которая крепит зуб к челюстной кости, должно быть, была большим искушением для стоматологов. Предпринято множество попыток достичь этой цели. Разработаны специальные инструменты, позволяющие оказывать значительное давление, способное преодолеть огромное сопротивление связки. Эти попытки, очень интересные сами по себе, не дали никаких практических результатов. Несомненно, во многих случаях анестезия была получена, но ценой значительных усилий со стороны врача и резкой боли у пациента во время инъекции. В данном случае операция привела к очень выраженному артриту. Но в подавляющем большинстве случаев эта процедура была безуспешной, иногда раствор не мог проникнуть в связку из-за её чрезмерной плотности или из-за сопротивления тканей, иногда из-за их патологического состояния или частичного разрушения [8, с. 292].

Диплоическая инъекция

Для замены неэффективной анестезии на нижней челюсти: «Наконец, если, несмотря на все эти

меры предосторожности, инъекция в область верхушки не дает результатов, Шомпре (Chompret) советует прибегнуть к диплоическим инъекциям, которые позволяют вводить новокаин непосредственно в контакт с сосудисто-нервным пучком внутри губчатой кости» (рис. 5). Анестезия дентина и пульпы диплоическими инъекциями была описана, как отмечалось ранее, еще в 1907 году, т. е. до параапикальной. Давайте проследим за интеллектуальным подходом Ногэ [8, с. 362]: «Диплоическая

анестезия достигается путем проникновения раствора анестетика в губчатую ткань челюстной кости, в диплоэ, где она вступает в контакт с нервными сетями, иннервирующими зуб и поддерживающую его связку. Для достижения этого результата необходимо пересечь толщу компактной пластинки, которая образует плотный барьер вокруг губчатой кости.

Рис. 5. Фронтальный разрез через верхний второй премоляр (схематично).

Cp – пульповая камера; *FMP* – нёбная слизистая оболочка; *L'AID* – альвеолярно-зубная связка; *L'ex. art. alv. d.* – наружная связка альвеолярно-зубного соединения; *M* – верхняя челюсть; *Mg* – слизистая десны; *P, Per.* – надкостница; *T.C.* – кортикальная кость (Fargin-Fayolle).

Внутрислизистая инъекция; 2, параапикальная подслизистая инъекция; 3, диплоическая инъекция

Большое количество экспериментов, проведенных нами на свежих костях, дало уверенность в том, что компактный слой кости, который на обеих челюстях защищал губчатую ткань со всех сторон, может быть легко преодолен во всех точках. Всё, что было необходимо, – это небольшое сверло, установленное на педальной или электрической бормашине и приводимое в быстрое вращение. Применяя это сверло перпендикулярно к кости, можно было с легкостью перфорировать плотные ткани кортикальной кости, используя легкое давление. Через созданное таким образом искусственное отверстие стал возможен доступ к губчатой кости. Эта перфорация была легкой как с нёбной или язычной стороны, так и с щёчно-губной стороны, как на верхней, так и на нижней челюсти.

Теперь оставалось выяснить, возможно ли проникновение любого раствора через этот канал в губчатую ткань, и в каких пропорциях. Для этого мы использовали водный раствор метиленового синего. С помощью 2-сантиметрового шприца, оснащенного калиброванной на сверле канюлей в форме усеченного конуса, мы ввели окрашенную жидкость в кость. Сначала мы заметили, что, независимо от выбранной точки, не нужно было оказывать никакого давления, чтобы раствор проник в

губчатую ткань: он входил в кость верхней челюсти с такой же легкостью, как и в обычную полость. После этого второго наблюдения нам было легко, благодаря интенсивному окрашиванию метиленовым синим, исследовать степень проницаемости этих тканей. Как на верхней, так и на нижней челюсти в нескольких местах можно было увидеть, как окрашенная жидкость просачивается через компактную костную пластину. Это происходило даже тогда, когда кость была покрыта надкостницей. Когда надкостница была удалена, проницаемость твердых тканей стала еще более выраженной. Очевидно, что через небольшие отверстия, ведущие к сосудисто-нервным пучкам, вводимая жидкость вытекала наружу. На срезах кости, сделанных в разных направлениях, было легко увидеть, что ячейки губчатой ткани были полностью пропитаны. Каждая инъекция объемом 0,5 или 1 кубический сантиметр формировала окрашенную зону вокруг зуба, полностью обволакивая его и иногда распространяясь на значительное расстояние.

Чтобы дать представление об этой проницаемости губчатой кости, приведем один из наших экспериментов с нижней челюстью. Перфорировав сверлом, установленным в бормашину, наружную

пластинку кости между двумя премолярами, в одном сантиметре от шейки, мы ввели через отверстие один кубический сантиметр синего раствора. Мы сразу же заметили с помощью простой прозрачности перед электрической лампой наличие темной зоны, доходящей до восходящей ветви, зоны, которая, очевидно, не существовала до инъекции.

На самом деле, на сегментах кости, вырезанных поэтапно, можно было проследить за нашим цветным раствором в толще мышечка и на самой вершине венечного отростка. Правда, в этой челюсти отсутствовали все моляры, что, очевидно, могло только способствовать диффузии жидкости. Но этот пример, тем не менее, убедительно показывает чрезвычайную проницаемость губчатой ткани.

Разве не правомерно было думать, что эта импрегнация кости, которую так легко получить на трупе с помощью окрашенного раствора, будет получена таким же образом на живом человеке с помощью раствора анестетика?

Если бы, с другой стороны, было доказано, что именно в губчатой ткани проходят нервные ветви, иннервирующие зубы и их связки, разве нельзя было бы добиться с помощью этой импрегнации абсолютной анестезии?

Несомненно, нервные чувствительные ветви, идущие из пульпы, проходят через губчатую ткань.

Было бы трудно представить себе другой путь, поскольку верхушка корня устанавливается в кость на дне альвеолярной лунки. Сама связка обязана своей чувствительностью волокнам из апикального пучка и альвеолярных стенок. Томс (Tomes) утверждает, что эти нервы в основном происходят от тех, которые идут к пульпе зуба: некоторые нервные нити идут из межальвеолярных каналов, а эти каналы, содержащие сосуды и нервы, расположены в вертикальных перегородках, разделяющих альвеолы соседних зубов.

Наши исследования, начатые с первых месяцев 1906 года и продолжавшиеся без перерыва как в стоматологическом отделении парижского Hôtel-Dieu, так и в нашей частной клинике, позволили установить правила простой техники, позволяющей врачу с помощью минимальных доз алкалоида добиться пропитывания спонгиозной ткани и, следовательно, абсолютной местной анестезии. Именно этот метод мы предложили назвать дипломической анестезией^{1,2} [8, с. 292–295].

Анатомические аспекты. Но для того, чтобы ориентироваться в применении этого метода, совершенно необходимо ввести некоторые анатомические положения.

Сначала рассмотрим верхнюю челюсть (рис. 6, 7).

Рис. 6. Верхняя челюсть. Иннервация зубов (Beaunis et Bouchard) [8, с. 294]

¹ Согласно доктору Аллейсу (Allaеys) из Антверпена, г-н Oré, дантист из Гронингена, в 1896 году опубликовал статью о внутрикостном введении кокаина. «Несмотря на мои попытки связаться с автором и его издателем, эта работа так и осталась для меня и для коллеги Вирсема ((Wiersema) недоступной». (Allaеys, сообщение, 21 апреля 1907 года, Бельгийское общество стоматологов).

Доктор Вирсема (Wiersema), проводивший те же исследования, обнародовал результаты своих экспериментов в декабре 1906 года.

² Sieur et Jacob, Recherches anatomiques. cliniques et opératoires sur les fosses nasales et leurs sinus. Paris, 1906.

Рис. 7. Вертикальный и переднезадний срез [8, с. 295]

Если мы изучим внутреннюю часть зубной лунки, то увидим, что кость очень пористая со всех сторон, пронизана широко открытыми отверстиями, а в самом низу имеется более крупное отверстие, через которое проходят сосуды и нервы зуба.

Альвеола каждого зуба образована тонкой костной оболочкой из сравнительно компактной ткани, окруженной массой губчатой ткани: оболочка из компактной ткани сливается со столь же компактными кортикальными пластинками верхней челюсти, на уровне свободного края альвеолы, около шейки зуба.

На скуловой поверхности имеются многочисленные отверстия, через которые проходят сосуды и нервы заднего зуба.

Задние зубные нервы, в количестве двух, спускаются по бугру верхней челюсти и входят в задние зубные каналы для распределения на премоляры и моляры: одна ветвь входит в пазуху и проходит по нижней части пазухи, анастомозируя с нижележащими зубными нервами, а другая, проходя по альвеолярному краю, идет к десне.

Передний зубной нерв начинается от верхней челюсти немного раньше, чем выходит из подглазничного отверстия. Он анастомозирует с задними зубными нервами и посылает одни веточки к резцам, клыкам и первым премолярам, а другие – к слизистой оболочке нижнего носового хода. Этот нерв выходит из подглазничного отверстия между мышцей, поднимающей верхнюю губу, крылом носа и клыковой мышцей и делится на несколько ветвей: одни идут вверх к носу и векам, другие вниз и наружу к губе и щеке ...

Наличие гайморовой пазухи вблизи крупных мышц требует определенных мер предосторожности. Из замечательного исследования Сьера и Жакоба³ мы позаимствуем следующие анатомические сведения, которые будут нам наиболее полезны.

Дно верхнечелюстной пазухи имеет большое разнообразие форм и размеров. В зависимости от толщины альвеолярного отростка и протяженности полости пазухи она бывает плоской или углубленной, широкой или узкой, и часто разделена на несколько отсеков поперечными гребнями, которые, таким образом, ограничивают настоящие ямки. Его протяженность не связана с протяженностью альвеолярного отростка и обычно находится между первыми премолярами и бугром верхней челюсти. Иногда сагиттальная часть пазухи имеет форму более или менее неправильного круга, дно едва соответствует трем последним молярам.

По сравнению с небным сводом, дно пазухи обычно опускается ниже последнего, на глубину, которая зависит от формы свода и степени резорбции губчатой ткани, которая обычно покрывает корни зубов. По нашим измерениям, эта глубина может быть оценена в среднем в 9 миллиметров и может превышать 10–12 миллиметров. С другой стороны, часто обнаруживается, что дно соответствует небному своду: очень редко оно опускается до его уровня.

Расстояние между дном пазухи и верхушкой корня зуба, естественно, зависит от более или менее плоского расположения дна пазухи и от толщины слоя губчатой ткани, отделяющей дно от альвеолярного отростка.

³ Sieur et Jacob, Recherches anatomiques. cliniques et opératoires sur les fosses nasales et leurs sinus. Paris, 1906.

Наибольшее расстояние наблюдается на уровне премоляров. У некоторых людей это расстояние достигает 15 и 18 миллиметров и редко опускается ниже 9–7 миллиметров. У моляров, особенно у первых двух, высота между дном и шейкой зуба составляет максимум 12–13 миллиметров, а иногда всего 3 миллиметра; в среднем она равна 7 миллиметрам. Между альвеолярными отростками и дном находятся костные каналы, иногда соединенные в виде вакуолей, в которых располагаются сосуды и нервы, отвечающие за питание и иннервацию зуба. Что касается сосудов, то они находятся в сообщении с сосудами клыковой ямки и края глазницы, что объясняет распространение инфекционных процессов альвеолярного происхождения в эти области. Поскольку сосуды слизистой оболочки пазухи и сосуды альвеол анастомозируют, гной часто достигает пазухи через них, чему способствует тонкость дна пазухи.

Нижнюю челюсть можно рассматривать как образованную двумя пластинами компактной ткани, окружающими со всех сторон массу губчатой ткани, трабекулы которой обхватывают зубной

канал, проходящий посередине между ними (рис. 8). Костномозговая полость, по мнению Прейсверка (Preiswerk), простирается вблизи корней и даже окружает их со стороны языка и щеки, что объясняет быстрое распространение заболевания от надкостницы зуба до челюстной кости. Тестут (Testut) считает, что основная ткань очень плотная и заслуживает названия губчатой только в области зубного канала. Однако мы видели, насколько эта ткань проницаема для жидкости, и позже увидим, как то же самое происходит и у живых. В середине этой губчатой ткани, в очищенном канале, проходит нижний зубной нерв. Для того чтобы понять, как иннервируется нижняя челюсть и зубы, которые она удерживает, и понять богатство нервов в центральной части этой кости, мы должны обратиться к описанию Даниэля Мольера (Daniel Mollière): В момент вхождения в нижний зубной канал нерв разделяется на две ветви, одну меньшую (*nervus dentalis*), другую большую (*ramus mentalis*), которые идут рядом друг с другом и сообщаются через большое количество анастомозных сетей.

Рис. 8. Нижняя челюсть с удаленной щечной частью, чтобы показать расположение губчатого слоя и ход зубного канала (Preiswerk u Chompret) [8, с. 299]

Подбородочный нерв является смешанным; сам зубной нерв в основном чувствительный, но содержит очень большое количество симпатических нитей. У большинства людей канал, проходящий через кость, раздваивается под молярами, образуя своего рода коллатеральный канал, который соединяется с основным каналом немного дальше. Зубной нерв входит в коллатераль или между корнями первого большого коренного зуба, когда этот канал отсутствует. Прежде чем проникнуть в него, он посылает по артерии нервную сеть, связанную со сплетением внутри челюсти; веточки анастомозируют большой и короткой сеткой с общим зубным и подбородочным стволом, затем образуют довольно богатое сплетение вокруг моляров, посылают веточки в каждый корень, внедряясь между ними и альвеолами, выходят через десну. Именно

на этом уровне они анастомозируют с язычным нервом. Вероятно, имеются небольшие язычные веточки, которые пересекают внутреннюю пластинку кости и анастомозируют с ветвями нижнего зубного сплетения (Valentin). Ответвления, которые теряются в ячейках кости, чрезмерно малы. Зубной нерв получает второй, затем третий анастомоз от подбородка и разделяется на более длинные сплетения, которые окружают корни зубов, вернее, разделяются в альвеолах, дают ответвления к каждому зубному корню и, наконец, посылают между альвеолами и зубами десневые веточки, аналогичные таковым у моляров. Невозможно дать более подробное описание этих сплетений, от которых отходят довольно объемные волокна к костным ячейкам. Но что привлекает внимание, так это легкость распознавания точек, где подбородочная ветвь дает нити

к сплетениям. Таким образом, она остается совершенно отдельной в своем следовании.

Valentin сообщает: В нижней челюсти есть очень сложное сплетение, которое называется сплетением нижней челюсти. Оно начинается со всех сторон чрезвычайно многочисленными волокнами, которые в маленьких костномозговых каналах образуют во всех направлениях очень густую нервную сеть.

Nyrlt отмечает сплетение, окружающее артерию и снабжающее нервными сетями пульпу зубов, клетки губчатой ткани и десны через альвеолы.

Достигнув ментального отверстия, подбородочная ветвь выходит из кости, но зубное сплетение продолжается в более или менее нерегулярных вакуолях, а не в отчетливом канале с четкими стенками, как принято считать.

Обычный зубной канал был предназначен только для подбородочных нервов; зубные сплетения находятся вне его, так сказать, теряются в костных ячейках. Такое расположение сохраняется только в области резцов. Но на уровне резцового отверстия, в его вакуолях, примерно в 3 миллиметрах кпереди, наблюдается чрезвычайно переплетение нервных нитей, окружающее артерию очень плотной сетью. Я несколько раз находил в этой точке ганглиозные зерна, содержащие нервные клетки. Таким образом, имеется настоящий резцовый ганглий.

Нерв выходит сразу за резцами через постоянное отверстие, которому я предложил дать название резцового отверстия. Затем он теряется в слизистой оболочке. Перед выходом распределяется в сплетениях вокруг корней резцов, к которым он поставляет волокна. Замечу в заключение, что обычно подбородочный нерв можно отделить полностью, и что часть подбородочного нерва, дающая анастомозы к сплетению, различима еще до выхода общего ствола из челюсти. По пути общий ствол посылает более или менее объемистые ответвления в костные ячейки, расположенные ниже канала. Одна ветвь обычно крупнее других, и ее направление обычно повторяется.

В случае с подбородочными нервами мы видели, что большая часть этих

нервов выходит через альвеолярные отверстия и небольшие периостальные отверстия, чтобы распределиться по слизистой оболочке десны. При выходе из челюсти подбородочный нерв обычно представляет собой три пучка неодинакового размера. Почти сразу же после его выхода появляются ветви, которые направляются к слюнным железам, слизистой оболочке и коже губ.

Интерес представляет точное расположение подбородочного отверстия, чтобы не делать перфорацию на его уровне. Для того чтобы убедиться в этом, мы обратимся к исследованиям Даниэля Мольера. По мнению этого автора, подбородочное отверстие не располагается между премоляром и клыком. На 58 челюстях Paulet и Sarrazin (*Atlas d'anatomie topographique*) всегда находили его на уровне второго премоляра. Мольер в своих 38 образцах, как и при всех своих вскрытиях, всегда видел его в

этой точке. «Однако я считаю, что мы ошиблись, пытаясь оценить расстояние, отделяющее это отверстие от нижнего края кости, потому что оно очень изменчиво, тогда как от шейки клыка до подбородочного отверстия мы обычно находим 20 миллиметров, 28 раз из 38. Иногда мы находим два отверстия вместо одного, два почти равных отверстия. На своих сухих препаратах я встречал такое расположение только дважды, но мои препарирования позволяют утверждать, что оно встречается гораздо чаще.

«В подбородочной области кости обычно встречается значительное количество так называемых сосудистых отверстий: очень часто одно из них обнаруживается более выраженным и в этом случае более или менее близко к альвеолярному краю или, скорее, к десневой области кости. Они предназначены не для прохода сосудов, а для терминальных ветвей нервов челюсти. Я сталкивался с таким положением 10 раз из 38. Я предлагаю назвать это отверстие передним резцовым отверстием» [8, с. 301].

Доктор Ш. Кавароз [12], проделавший очень интересную работу по этому вопросу, отметил на серийных срезах верхней челюсти, что губчатая ткань, соединяющая альвеолы с кортикальными пластинками, приобретает максимальную плотность в непосредственной близости от альвеол и кортикальной пластинки, в то время как центральная часть губчатой кости состоит из более крупных участков, ограниченных трабекулами компактной ткани в вертикальном направлении и параллельно двум кортикальным пластинкам. Такое расположение встречается особенно на уровне больших коренных зубов. По мере приближения к средней линии ареолы губчатой кости сужаются настолько, что на уровне резцовой кости инъекция, сдвинутая вправо от средней линии, с трудом проходит на противоположную сторону. Чтобы убедиться в этом, он прибегнул к рентгенографии. Как видно на рентгенограмме 4 (см. рис. 9), инъекция ацетата свинца, сделанная между латеральным резцом и правым клыком, лишь немного прошла через левую сторону. Простой взгляд на рентгенограмму 8 показывает нам, что подбородочный симфиз оказывает бесконечно меньшее сопротивление инъекциям жидкости.

Рентгенологический метод также позволил ему приблизительно измерить объем губчатого пространства верхней челюсти. Следя на экране за постепенным заполнением этого пространства инъекцией ацетата свинца и прекращая введение в момент достижения полного затемнения, он получил показатели 4, 5 и 6 см³ в зависимости от размера челюсти.

На рентгенограмме 1 показана верхняя челюсть в профиль до инъекции; рентгенограмма 2 представляет собой воспроизведение той же верхней челюсти, но после наполнения ацетатом свинца всего диплоического пространства. Видно, что это пространство имеет практически одинаковую высоту от одного края до другого. Только его ширина зависит от толщины альвеолярного отростка.

На снимке в боковой проекции губчатая кость представлена крупными ячейками, ориентированными в горизонтальном направлении. Такое расположение, видимое на рентгенограммах 5 и 6, 7 и 8, облегчает диффузию растворов анестетиков во все челюстные кости и, в частности, позволяет им проходить через подбородочный симфиз. Зубной канал, изрешеченный мелкими отверстиями, пронизывает для растворов, вводимых в любую точку челюстной кости, что видно на сухой кости, когда он обильно просачивается в губчатую кость на уровне язычка и на уровне подбородочного отверстия.

Объем губчатой кости на нижней челюсти, измеренный рентгеноскопическим методом, составляет около 10 см^3 [8, с. 295–302].

Техника. Место выбора будет разным для верхней и нижней челюсти. Рассмотрим последовательно две зубные дуги.

На верхней челюсти перфорация в принципе может выполняться как с небной, так и с вестибулярной стороны. Но опыт показал нам, что гораздо предпочтительнее, насколько это возможно, перфорацию проводить с небной стороны. Фиброзно-слизистая оболочка на небном своде толстая и сращена с костью.

Рис. 9. Рентгенограммы верхней и нижней челюстей. Пояснение в тексте [8, с. 303. Ил. из 12]

Её можно очень легко перфорировать, и после того, как эта перфорация сделана, она не скользит по подлежащим тканям. Это означает, что здесь фиброзно-слизистое отверстие всегда будет соответствовать костному отверстию. Таким образом, канюля без труда находит просверленное отверстие в компактной кости. С вестибулярной стороны, наоборот, слизистая оболочка как бы немного подвижная. Как только перфорация сделана, места

перфорации кости и слизистой оболочки смещаются, и иногда приходится нащупывать, чтобы ввести кончик канюли в костное отверстие.

Поэтому для верхней челюсти мы разделим зубы на две группы: первая состоит из моляров и премоляров, для которых небная перфорация проста, а вторая – из резцов и клыков, для которых, если голова не отклонена назад или не используется прямой угол, перфорацию необходимо делать с вестибулярной стороны кости.

Как бы то ни было, как для одной, так и для другой челюсти перфорация будет проходить в промежутке между двумя зубами, примерно в 1 сантиметре от шейки. Необходимо учитывать вероятное направление корней, чтобы не допустить столкновения сверла с этим препятствием. Проникновение жидкости в этом случае не может произойти, и результат будет сомнительным. Если бы это произошло по ошибке, пришлось бы делать новую перфорацию. Перфорацию предпочтительно делать между удаляемым зубом и находящимся за ним зубом, но можно и между ним и предыдущим зубом, или даже с обеих сторон.

Лучше, если жидкость будет вводиться между удаляемым зубом и крупными нервными стволами. Но мы понимаем, что дело не всегда простое, особенно если речь идет об удалении нижнего двенадцатилетнего зуба или зуба мудрости. В этом случае мы будем вынуждены сделать перфорацию между удаляемым зубом и предшествующим ему. Результат не менее убедителен.

Перед операцией прополощите рот пациента слабым антисептическим раствором и проведите по месту прокола тампоном, смоченным в более концентрированном растворе. Наберите в шприц кипяток и прокипятите сверло и канюлю в течение нескольких минут.

Затем вскрывается ампула, и шприц наполняется стерилизованным и подогретым раствором анестетика.

После принятия этих антисептических мер предосторожности указательным пальцем левой руки находят точку выбора на слизистой оболочке, и сверло немедленно и целенаправленно прикладывают к этой точке при быстром вращении. Рекомендуется держать сверло в положении, максимально перпендикулярном поверхности кости. Компактная ткань оказывает большее или меньшее сопротивление в зависимости от области, но достаточно небольшого давления, чтобы преодолеть его, и сверло резко входит в более мягкие ткани. Сверло удаляется. Затем шприц держат между указательным и средним пальцами и кончик канюли вводят в слизистую оболочку в поисках костного отверстия. На небной стороне это отверстие находится сразу. Затем плотно вводится канюля. Мы чувствуем, что она закрывает костное отверстие.

С вестибулярной стороны, как мы уже отмечали, подвижность слизистой может иногда затруднять поиск этого отверстия. В этом случае лучше снова взять сверло и снова запустить его по тому же пути. После этого сразу обнаруживается костное отверстие.

Когда кончик канюли хорошо закрывает костное отверстие, поршень осторожно вдавливают ладонью или большим пальцем (рис. 10, 11).

Если перфорация сделана правильно, то жидкость проникает в губчатую ткань кости, в диплоэ, как если бы она попадала в настоящую полость.

Рис. 10. Шприц и канюли доктора Nogué для диплоической анестезии [8, с. 305]

Рис. 11. Используемое в 1907 году доктором Nogué оборудование для диплоической/внутрикостной анестезии со сверлом Уайта (White) [10]

Максимальные дозы составляли 1 см³ для кокаина и эвкаина и 2 см³ для стоваина. Обычно мы придерживались половинных доз: 5 миллиграммов кокаина или 1 см³ стоваина, разведенных в 2 см³ раствора.

Использование большого количества (5 или 6 см³) раствора малой концентрации является благоприятным условием для успеха диплоической инъекции, что доказали нам как клинические наблюдения, так и исследование инъеклируемых анатомических частей с помощью лучей Рентгена.

По клиническим наблюдениям Кавароза, введение 1 см³ раствора иногда было недостаточным для получения анальгезии, а при введении 4 см³ она обязательно наступала.

В случае неудачи можно было обвинить либо слишком низкую дозу вводимой соли для анестезии, либо недостаточное количество используемого раствора. Вторая гипотеза является истинной.

Некоторое объяснение этому факту дало рентгенологическое исследование челюстей после введения ацетата свинца (Ch. Savaroz) [12]. Жидкость имеет тенденцию диффундировать по всей верхней челюсти, независимо от введенного количества, и накапливаться в наиболее податливых частях. Из этого следует, что в большинстве случаев 1–2 см³ раствора не могут достигать верхушек корней и, следовательно, вызывать анестезию, несмотря на высокий титр этого раствора, в то время как 1 или 5 см³ раствора, то есть 1 к 200, 1 к 300 доходит или превышает верхушки корней зубов, при этом достигается идеальное обезболивание (рис. 12–15).

Рис. 12. В верхнюю челюсть введено 2 см³ жидкости. Раствор не доходит до верхушек корней (Ch. Savaroz) [12]

Рис. 13. В верхнюю челюсть введено 3 см³. Раствор омывает верхушки корней (Ch. Savaroz) [12]

Рис. 14. В нижнюю челюсть введено 2 см³ жидкости. Верхний уровень раствора не доходит до верхушек корней (Ch. Cavaroz) [12]

Рис. 15. В нижнюю челюсть введено 5 см³ жидкости. Верхушки корней погружены в раствор (Ch. Cavaroz) [12]

Основная критика этого метода заключается в том, что при его применении челюстная кость подвергается инфекции. Хотя этот упрек кажется вполне законным, мы должны понимать, что на практике он не оправдан. Не объясняя причин, мы уже настаивали на этом, казалось бы, парадоксальном явлении. Мы не одиноки в утверждении такого рода иммунитета, которым пользуется челюстная кость. Доктор Кавароз в своей диссертации прекрасно указывает на это: «И снова, – говорит он, – опыт поставил теорию под сомнение, и мы не можем лучше ответить на это возражение, чем противопоставить ему нашу статистику 1200 случаев, в которых мы не смогли отметить появление ни малейшего инфекционного заболевания. В этом есть нечто большее, чем ряд удачных совпадений; но если мы хотим найти причину этой неприкосновенности, начинаются трудности. Представляется маловероятным, что антисептические меры предосторожности, принятые перед перфорацией челюсти, достаточны для устранения любой инъекции патогенных микробов; в нижней челюсти, конечно, где невозможно избежать контакта со слюной, эти предоперационные меры предосторожности, вероятно, иллюзорны. Иногда мы даже видели, как диплоическая инъекция производилась в условиях, по крайней мере, сомнительной асептики, без малейшего проистекающего из нее несчастного случая; наконец, в экспериментальных целях мы сделали диплоическую инъекцию себе во время выздоровления от ангины, то есть в плохих операционных условиях и фатально септической слизистой оболочке. В этом случае, как и в других, мы не заметили никаких симптомов инфекции». Поэтому, за неимением более удовлетворительной гипотезы, мы должны признать, что обе челюстные кости обладают хорошо известными свойствами покрывающей их слизистой оболочки, а именно: превосходной устойчивостью к микробному вторжению и замечательной активностью процессов заживления.

Одним из наблюдений, которое нас поразило, было почти полное отсутствие синкопальных случаев вовремя диплоической анестезии, несмотря на то, что она требует более сложного вмешательства, чем простые инъекции при десневой⁴⁴ анестезии. Мы предположили, что в губчатой ткани кости всасывание происходит медленнее, чем в других тканях. Доктор Кавароз, пораженный теми же фактами, имел заслугу продемонстрировать экспериментами, что всасывание лекарств действительно происходит гораздо медленнее в губчатой кости. Для этого он использовал инъекции метиленового синего. Испытуемому он ввел в мышцу 1 см³ 2% раствора синьки и отметил время, когда почки начали ее выводить, а также продолжительность этого выведения. Через несколько дней он ввел ту же дозу синьки в верхнюю челюсть и наблюдал задержку её появления в моче и большую продолжительность элиминации. Этот эксперимент, повторенный на себе, дал те же результаты. Из этих двух наблюдений следует, что появление метиленового синего в моче подопытных происходило при диплоической инъекции примерно на три четверти часа позже, чем при внутримышечной инъекции. Точно так же продолжительность элиминации диплоической инъекции превышает время элиминации внутримышечной инъекции, в первом наблюдении тринадцать часов, во втором – девять. [8, с. 302–308].

Заключение. Таким образом, Джозеф Отте из Нидерландов в 1896 году впервые в мире применил внутрикостную анестезию кокаином при удалении зуба. Благодаря изобретению этого метода внутрикостный путь стали применять для обезболивания в других областях человеческого тела, а также как альтернативу внутривенного доступа для введения жидкости и лекарственных препаратов при неотложных состояниях и сердечно-легочной реанимации.

Французские стоматологи Раймонд Ногэ, Шарль Кавароз и др. внесли значительный вклад в

⁴ В современном понимании имеется в виду инфльтрационная анестезии. (Примеч. автора статьи).

изучение и практическое применение диплоической/внутрикостной анестезии. Первая статья о диплоической анестезии во франкоязычной литературе датируется 1907 годом.

БЛАГОДАРНОСТИ

Алексу Клементу (Alex Clement) – челюстно-лицевому хирургу госпиталя Лонжюмо (Франция).

Занину Сергею Викторовичу – заведующему кафедрой истории Отечества, медицины и социальных наук Самарского государственного медицинского университета, члену-корреспонденту Академии наук в Экс-ан-Прованс, академику РАЕН, доктору исторических наук, абилитированному доктору юридических наук, профессору.

Даниловой Полине Николаевне – студентке 5 курса Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. In Memoriam. Joseph Otte. Text: electronic. URI:
2. https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1925/02/Gecompremeerd_NTvT_32_1925_166-168.pdf (circulation date: October 28, 2022).
3. Stolyarenko, P. History of development of technology local anesthesia in dentistry. Part 4. Danish Scientific journal, 2022:64: 24–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7139923>
4. Drinker C.K., Drinker K.R., Lund C. The circulation in the mammalian bone-marrow. Am. J. Physiol. 1922; 62(1): 1–92. DOI:10.1152/AJPLEGACY.1922.62.1.1
5. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реанимации (пересмотр 2015 г.); под ред. В.В. Мороза. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: НИИОР, НСР, 2016. 192 с.
7. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной стоматологической практике у взрослых и детей: учебное пособие / П.Ю. Столяренко, И.М. Федяев, И.М. Байриков, С.А. Пряников. 3-е изд., перераб. и доп. Самара : ООО «Офорт»; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2018. 264 с. DOI: 10.17513/np.380
8. Myklebust, M.M. Etablering av intraossøs tilgang hos pasienter i luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Master thesis. Veileder: Prof. Mårten Sandberg. Prosjektoppgave ved Det Medisinske Fakultet Universitetet i Oslo. 2018. 24 p. [in Norwegian]. Text: electronic. URI: <https://www.duo.uio.no/handle/10852/62124> (circulation date: October 30, 2022).
9. Nogué, R. Anesthésie diploïque. – Exposé de la Méthode. – Technique. – Resultats. Revue de Stomatologie, avril 1907, no 4, p. 191–197. [In French].
10. Nogué, R. Anesthésie. Dans le Traité de stomatologie publié sous la direction de M.M. Gaillard et Nogué. Volume 6. J.-B. Baillièrre et fils, Paris, 1912. 436 p. Text: electronic. URI: <https://archive.org/details/traitedestomato06gail/mode/2up> (circulation date: October 25, 2022). [In French].
11. Nevin, M. Problems in dental local anesthesia. Brooklyn: Dental items of interest publishing company, inc. 1952, 760 p.
12. Collier T., Villette A. 100 ans d'anesthésie diploïque. Le progrès fait rage. Text: electronic. URI: https://www.dentalhitec.com/wp-content/uploads/2020/05/2008_06_-_100_ans_danesthesie_diploique_le_progres_fait_rage_compressed.pdf (circulation date: October 25, 2022). [In French].
13. Pierron, H. Anesthésie à la novocaïne par injection diploïque (Comm. à la Soc. odontologie de Genève, 14 nov. 1910). Cit. [8].
14. Cavaroz, Ch. Contribution à l'étude de l'anesthésie diploïque. Thèse. Paris. 1909. Cit. [8].
15. Raymond Nogué (1864–1936). Revue de Stomatologie. 1936, volume 38, p. 433. [In French].